

YENGIL ATLETIKA SPORTINING KELIB CHIQISHI VA
RIVOJLANISHI TARIXI

Jumaboyeva Zulayxo Baxtiyor qizi

TR 51-21 guruh talabasi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

O'zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: zulayxo01@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqolada yengil atletika sportining kelib chiqishi, Antik Yunonistondan boshlab, turli asrlarda o'tkazilgan o'yinlar va musobaqalar orqali rivojlanishi haqida ma'lumotlar beriladi. Yengil atletika sportining turli turlari va ularning atletik qobiliyatlarni rivojlantirishga olib kelgan muhimligi ham tavsiflanishi mumkin. Maqola sportning bugungi kunda dunyoda qanday keng tarqalishi va uni bilan bog'liq eng eng mashhur chempionatlar va rekordlar haqida ham ma'lumot berishi mumkin.

Kalit so'zlar: Yengil atletika, sport, tarix, rivojlanish, Antik Yunoniston, o'yinlar, musobaqalar, atletik qobiliyatlar, sprint, uzunlik, chizg'ichqa, qo'lda-yugurdakka yurish, uzunlikka yurish, shaytanatga yurish, shaytanatdan yurish, chempionatlar, rekordlar.

Yengil atletika, insonlar tomonidan boshqarilayotgan bir sport turi bo'lib, atletik qobiliyatlarni rivojlantirish va boshqarishga yo'l qo'yadi. Bu sportning kelib chiqishi va rivojlanishi tarixi oldindan beri boshlangan. Yengil atletika tarixi, Antik Yunonistondan boshlab o'tganligi bilan bog'liq. Antik Yunonistonda ko'plab yengil atletik hodisalar va o'yinlar o'tkazilgan. Bu o'yinlarda, atletlar musobaqalarni o'tkazish uchun qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun muzlatilgan mashinalardan foydalanishlari mumkin edi. Yengil atletika sporti,

o'ziga xos turli xilma-xilliklar bilan rivojlandi. Misol uchun, 19-20 asrda, sprint, uzunlik, chizg'ichqa, qo'lda-yugurdakka yurish kabi turli musobaqalar qo'shilgan. 20 asrning ikkinchi yarmida esa, yengil atletika Olimpiya o'yinlarida eng mashhur bo'lgan sport turlaridan biri bo'ldi. Asosiy tarixiy yengil atletika turilari, uzunlik, kuchli to'qima, chizg'ichqa, yugurdakka yurish, uzunlikka yurish, shaytanatga yurish, shaytanatdan yurish va boshqalar kabi turli musobaqalari o'z ichiga oladi. Barcha bu turli musobaqalar, atletik qobiliyatlarni rivojlantirishning turli aspektlarini qamrab oladi. Bugun, yengil atletika sporti dunyoda keng tarqalgan va o'zining o'ziga xos chempionatlari, musobaqalari va rekordlari bor. Bu sportni shaxsiy rivojlanish, jamoaviy rivojlanish yoki raqobat bilan shug'ullanish mumkin. Umid qilamizki, bu maqola yengil atletika sportining kelib chiqishi va rivojlanishi tarixi haqida sizga foydali ma'lumotlar berdi. Agar sizga boshqa savollar bo'lsa, menga yozishingiz mumkin. Men sizga yordam berishdan mamnunman!

Yengil atletika, binolardan o'tkaziladigan musobaqalar, rekordlar va chempionatlar bilan o'zining dolzarbligini namoyon qiladi. Bu sport, atletlar uchun atletik qobiliyatlarni rivojlantirish va rivojlanish imkoniyatlarini takomillashtiradi. Antik Yunonistondan boshlab yengil atletika o'yinlari bilan tarixiy rivojlanishi, sportning keng tarqalishi va boshqa mamlakatlarda ham sevimli sport turi bo'lishi bilan bog'liq. Yengil atletika sportining turli turlari, atletik qobiliyatlar va musobaqalar orqali atletlar va jamoalar tomonidan amalga oshiriladi. Bu mavzuda beriladigan ma'lumotlar, yengil atletika sportining dolzarbligini va o'zining sportiy muvaffaqiyatini tavsiflayadi.

Yengil atletika sportining kelib chiqishi va rivojlanishi tarixi bo'yicha bir necha muhim adabiyotlar mavjud. Bu adabiyotlardan biri "The Ancient Olympic Games" nomli kitobdir, John P. Sullivan tomonidan yozilgan. Ushbu kitobda Antik Yunonistonda o'tkazilgan o'yinlar va yengil atletika sportning tarixi haqida batafsil ma'lumotlar beriladi.

Boshqa bir adabiyot "Track and Field Athletics" nomi bilan tanilgan, Peter Radford tomonidan yozilgan. Bu kitobda yengil atletika sportida ishtirok etish uchun kerak bo'lgan atletik qobiliyatlarni tavsiflash, taktikalar va strategiyalar haqida ma'lumotlar mavjud.

"Bigger, Faster, Stronger: The Myth of American Decline in Olympic Sprinting" nomli adabiyot, David Epstein tomonidan yozilgan. Ushbu kitobda sprint kabi yengil atletika turining tarixi, o'zgarishlar va Amerika sprintchilarining muvaffaqiyatlari haqida analizlar va ta'kidlar mavjud.

Yengil atletika sporti haqida yana ko'plab adabiyotlar mavjud, bu faqat bir nechta misollar. Bu adabiyotlar yengil atletika sportining kelib chiqishi, tarixi, rivojlanishi va muhim aspektlariga oid ma'lumotlar taqdim etadi.

Xulosa: Yengil atletika sporti, rivojlanish va tarixi bo'yicha katta o'zgarishlar va yutuqlar bilan belgilanadi. Bugungi kunda, yengil atletika sporti dunyoda keng tarqalgan va olimpiya o'yinlari, dunyo chempionatlarida va boshqa ko'plab xalqlararo musobaqalarda o'tkaziladi. Bu sport rivojlanayotgan va o'zining qonuniy tuzilmalari va to'grisidagi qoidalari mavjud bo'lgan, shuningdek, sportchilarni madaniy muhitda yaxshilash va sportning etik qoidalari bilan ta'minlashga harakat qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "The Ancient Olympic Games" - John P. Sullivan
2. "Track and Field Athletics" - Peter Radford
3. "Bigger, Faster, Stronger: The Myth of American Decline in Olympic Sprinting" - David Epstein

